

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.15005676

Научная статья

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PRACTICAL APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECONOMIC, LEGAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES

ТОЛОКОННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

старший преподаватель,

Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет».

TOLOKONNIKOV SERGEY VLADIMIROVICH,

Senior Lecturer,

Yelets branch of the ANO VO «Russian New University».

В статье изучаются цифровые технологии и их практическое применение в экономической, юридической и психолого-педагогической деятельности. Рассматривается проблема цифровизации Российского общества и экономики, а также приводятся основные цифровые системы для юристов и образовательной системы. Выделяются направления цифровизации в образовании. Изучаются цифровые технологии, способствующие образованию. Обосновывается значимость повышения качества профессионального образования для обеспечения роста конкурентных преимуществ студентов на пути их становления как перспективных высококвалифицированных специалистов.

The article examines digital technologies and their practical application in economic, legal, psychological and pedagogical activities. The article considers the problem of digitalization of Russian society and economy, as well as provides the main digital systems for lawyers and the educational system. The directions of digitalization in education are highlighted. Digital technologies that promote education are being studied. The author substantiates the importance of improving the quality of professional education in order to ensure the growth of competitive advantages of students on their way to becoming promising highly qualified specialists.

Ключевые слова: *BigData, информатизация, искусственный интеллект, образование, цифровизация, цифровое моделирование, цифровые системы, экономика, юриспруденция.*

Key words: *BigData, informatization, artificial intelligence, education, digitalization, digital modeling, digital systems, economics, law.*

Экономика является локомотивом развития хозяйственной деятельности предприятий и организаций на пути цифровизации, педагогика и образование позволяют подготовить кадры для цифровизации общества, а юриспруденция и право позволяют сформировать нормативно правовую базу таких преобразований.

Цифровизация Российского общества и Российской экономики провозглашенная президентом России В.В. Путиным в 2020 году как основной вектор развития цифровых техно-

логий в России обладает огромным потенциалом [1].

Но внедрение современных цифровых технологий (ЦТ) должно происходить планомерно, соразмерно текущим экономическим задачам.

Цифровые технологии не смотря на затраты, которые связаны с их внедрением (табл. 1) неуклонно проникают во все сферы народного хозяйства и экономики России.

Таблица 1. Затраты на внедрение цифровых технологий в России

Показатели (млрд руб.)	2020	2021	2022	2022 к 2020	%
Общие затраты на развитие цифровой экономики	4063	4848	5152	1089	126,80
Затраты организаций, на внедрение цифровой экономики	2262	2947	3199	937	141,42
Затраты граждан и общества на использование цифровых технологий	1801	1901	2022	221	112,27

Как видно из данных таблицы, общие затраты на внедрение ЦТ ежегодно растут, при этом различают затраты на внедрение технологий цифровой экономики на предприятиях и организациях и пользовательские затраты на использование ЦТ обществом и гражданами.

В настоящее время российские специалисты выделяют следующие тенденции развития финансовой сферы в области цифровизации: демократизация рынка непубличных активов, продукты для самозанятых, финансовые технологии для открытых систем, эра после больших данных, токенизация реального мира [2]. Прогнозы банка России на 2024 год представлены на рис. 1.

Освоение современных цифровых технологий и развитие в этом направлении – залог успеха юристов будущего.

Так, например, в правовых отделах сбербанка в 2024 году уже является обязательным прохождением обучения по искусственному интеллекту, BigData и digital-навыкам.

Рис. 1. Прогнозы банка России по развитию цифровых технологий на 2024 год [5]

Невозможно не согласиться с мнением В.А. Зикеева, который считает, что цифровизация юриспруденции предопределяет новый виток развития сопутствующих отраслей права.

В первую очередь, это касается гражданского, уголовного, административного, финансового права, а также процессуальных правовых отраслей. Особая роль в этом процессе отведена развитию информационного права [3].

Работа юристов может заменяться работой интеллектуальной платформы, но только в той части, в которой юрист выполняет какие-то формализованные функции. А вот работа адвоката по сложным уголовным или гражданским делам требует анализа целого ряда обстоятельств, которые истолковать можно с точки зрения закона и так, и так.

В.Н. Карташов пишет: «Несмотря на то, что эти комплексы не относятся к официальным формам опубликования права, мне думается, что это дело ближайшего будущего» [6, с. 58].

Вот некоторые цифровые системы для юристов [4]:

- Aupie – поисковые решения для юридических и финансовых компаний.
- Case.one – настраиваемая и мощная система управления юридической практикой.
- Epiq Systems – упрощает администрирование бизнес-операций и ведение судебной отчётности.
- Intrensic – платформа для хранения материалов для правоохранительных органов.
- LEAP – поставщик программного обеспечения для управления юридической практикой.

Повсеместное распространение fake news – результат того, что новые технологии «убрали» редактора и цензора как посредника между тем, кто говорит и публикой – создаёт угрозу демократии...» [7, с. 16].

Рис. 2. АИС Юриспруденции

На современном этапе развития общества для обеспечения роста конкурентных преимуществ студентов на пути их становления как перспективных высококвалифицированных специалистов, важную роль играет повышение качества профессионального образования, что в определенной степени обеспечивается путем внедрения цифровых технологий в образовательный процесс.

Трансформационные процессы, происходящие на рынке труда, обуславливают необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, что предполагает использование в образовательном процессе инновационных технологий (рис. 3).

В связи с этим, происходит расширение приоритетных задач образовательного учреждения: будущий специалист должен не только получить теоретические знания, но и овладеть умениями пользоваться информационными (цифровыми) технологиями, то есть быть способным добывать и анализировать необходимую информацию.

Рис. 3. Направления цифровизации в образовании

Примерами цифровых технологий в образовании можно считать

- Учи.ру – образовательная онлайн-платформа для школьников, их родителей и учителей.
- «Сферум» – безопасная цифровая среда, созданная на базе «В Контакте» компанией VK при участии Мин цифры.
- Testand – авторская облачная система дистанционного обучения и тестирования для частных школ, ВУЗов, частных образовательных проектов, а также для корпоративного обучения.

Цифровые технологии, способствующие образованию, представлены на рисунке 4, так же следует отдельно выделить:

- Безбумажные технологии образования – уход от печатных изданий учебных и методических материалов к электронным и интерактивным учебным пособиям с развитым аппаратом контекстного поиска информации.

- Облегчение труда преподавателя, за счет создания электронных презентаций, видеоуроков, виртуальных лекций.
- Цифровое и интерактивное моделирование, в том числе и физико-химических и биологических процессов делает занятия в этой области более наглядными и интересными.

Рис. 4. ЦТ в образовании

Принятая система мер по развитию ЦТ в экономике «Индустрия 4» охватывает все сектора экономики и направления хозяйствования (рис. 5).

Рис. 5. Сквозные цифровые технологии в современной экономике

Цифровые технологии выступают драйверами становления и развития новых рынков, а также обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение глобальных проблем, таких как старение населения, борьба с болезнями, социальное расслоение, ухудшение состояния окружающей среды.

Тенденция к всеобщей (повальной) оснащенности средствами мобильной связи, интернет, наличие терминалов сбора и обработки данных, квантовых компьютеров, систем искусственного интеллекта приводит к повсеместному внедрению ЦТ в жизнь общества.

Таким образом, перспективные цифровые технологии с одной стороны являются драйвером развития для отраслей промышленности, с другой создают для общества цифровую среду, позволяющую вести курс на полную цифровизацию.

Несомненно, что внедрение цифровых систем невозможно без соответствующего экономического, юридического и образовательного сопровождения, вот почему особенно важным является развитие и применение цифровых технологий в экономической, юридической и психолого-педагогической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выступление Президента России В.В. Путина на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), 2020. URL: <https://rosinfra.ru/news/prezident-vladimir-putin-zaavil-o-neobhodimosti-cifrovoj-transformacii-rossii>.
2. Бигалиева Я.Г. Понятие цифровых технологий и их значение в гражданском праве / Я.Г. Бигалиева, Д.С. Плутенко // Право и управление. 2024. № 5. С. 535-540.
3. Зикеев В.А. Цифровизация юридической профессии, или Юриспруденция эпохи миллениалов / В.А. Зикеев // Эл. Журнал Закон. 2018. URL: https://zakon.ru/blog/2018/8/2/cifrovizaciya_yuridicheskoy_professii_ili_yurisprudenciya_epo_hi_millennialov.
4. Ибрагимов Г.И. О понятийно-терминологическом аппарате дидактики цифровой эпохи / Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова, А.М. Калимуллина // Педагогический журнал Башкортостана. 2021. № 2 (92). С. 21-34.
5. Канищева Е.М., Беляева Е.С. Цифровые технологии: понятие, виды, преимущества и недостатки // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира: Сборник научных статей 10-й Международной научно-практической конференции, Курск, 15 декабря 2021 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 189-192.
6. Карташов В.Н. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс (на примере курса «Теория государства и права») // Актуальные проблемы совершенствования высшего образования. 2020. С. 128-130.
7. Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал Русского права. 2018. № 2. С. 5-17.

Поступила в редакцию: 01.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Толоконников С.В., 2025.